

МИКОБИОТА СОИ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА

Авазов Сардор

зав.кафедрой «Защита растений и биотехнологии» ТашГАУ

Хакимджанов Омон Пулатджанович

самостоятельный соискатель PhD ТашГАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12516176>

Аннотация. В статье рассмотрены возбудители болезней сои, выращиваемых в Узбекистане. По полученным данным выделено 16 видов грибов, относящихся к 3 классам, 5 порядкам, 7 семействам, 10 родам из разных органов растений сои в Ташкентской области.

Ключевые слова: соя, маршрутный метод, фузариозное увядание, аскохитоз, корневая гниль, мучнистая роса.

Введение. Проблема производства и использования белка с каждым годом приобретает все более острый характер т.к. производство растительного белка имеет актуальное значение в современном сельском хозяйстве, в том числе земледелии, животноводстве и птицеводстве.

Соя (*Glycine hispida* Maxim.) – культура весьма разнообразного использования. По площади посева в мировом земледелии занимает первое место среди зерновых бобовых культур, ее возделывают более 40 стран (Вавилов и др., 1979). Соя культурная занимает в мировом земледелии первое место среди зернобобовых и масличных культур, её выращивают в Евразии, Америке, Африке, Австралии. По данным ФАО (2020) посевные площади сои в мире составили 127 млн га, было собрано 353,5 млн т зерна. Основные производители (млн т) США – 112,5; Бразилия – 121,8; Аргентина – около 49.

Соя обогащает почву азотом и является одной из лучших предшественников для многих сельскохозяйственных культур. Практика мирового животноводства убеждает в том, что корма, сбалансированные по белкам и аминокислотному составу за счет включения в рацион сои, позволяют резко поднять молочную и мясную продуктивность и яйценосность кур. Кроме того, соя является широко распространенным компонентом питания человека. Соя используется в пищу в разнообразных видах: из нее получают масло, маргарин, соевый сыр, молоко, муку и т.д., в связи с чем, потребности человека и животных в данной культуре быстро увеличиваются. В семенах сои содержится до 40% белка, в составе которого имеются незаменимые аминокислоты, но ценность сои заключается не только в том, что ее семена богаты белком, в них также содержится около 20% жира, 25-30% углеводов (Ерматова, 1987).

Еще в 2017 году было опубликовано Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14.03.2017 г. N ПП-2832 "О мерах по организации посева сои и увеличению возделывания соевых бобов в республике на 2017-2021 годы". Документ предусматривает, что в 2017–2021 гг. посевные площади под сою будут поэтапно увеличиваться. 10 февраля 2018 года принято постановление № 105 «О мерах по увеличению объемов производства сои в Республике».

Для условий Узбекистана соя и кормовые бобы, сравнительно новые и перспективные культуры. Только после отхода от практики монокультуры хлопчатника, в Узбекистане реально наблюдается рост и расширение посевных площадей сои.

Как и любое растение, соя поражается болезнями, вызываемыми различными группами микроорганизмов (грибами, бактериями и вирусами). Именно поэтому многие зарубежные ученые придавали большое значение изучению болезней сои. Они очень хорошо изучили болезни, симптомы, виды болезнетворных организмов, их морфологические, биологические, экологические, физиологические особенности, наносимый ими ущерб, закономерности их распространения и меры борьбы с ними. В связи с чем, одной из актуальных проблем современности является снижение ущерба, наносимого вредителями и болезнями сельскохозяйственным культурам, в том числе и масличным культурам, с целью получения от них высокого урожая за счет выращивания их и удовлетворения потребностей населения в продуктах питания. Известно, что ежегодные потери урожая сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей достигают в мире в среднем 30% (Таккель, Иванова, 2002). В соответствии с общей тенденцией производства сельскохозяйственной продукции, не является исключением и соя, так, в традиционных районах возделывания в агроценозах сои формируется комплекс вредных организмов, потери от которого могут составлять от 10 до 60 % урожая (Исмухамбетов, Карбазова, 1992).

Согласно литературным источникам, на растениях сои И. И. Абрамов (1938) на основании своего многолетнего опыта и научных исследований признал одним из наиболее распространенных и опасных заболеваний сои в условиях Дальнего Востока фузариоз. С.А. Жуковская (1972) изучила видовой порядок почвенных грибов посевов сои Приморского края и классифицировала их болезнетворные свойства, 215 видов грибов, принадлежащих к 18 родам. М. Ф. Муровьева (1985) к списку наиболее распространенных болезней растений сои в условиях Дальнего Востока добавила септориоз, переноспороз, церкоспороз, склеротению, аскохитоз, филластитоз, а к менее распространенным - фузариозное увядание. По данным ученого, продуктивность растения, пораженного аскохитозом, снижается на 15-20%, мучнистой росой на 10-15%, церкоспорозом в 2-3 раза. Качество больных семян снижается. Количество получаемого из них белка и жира уменьшается на 13 - 29 %, каротина на 4 - 5 %. По данным исследований В.И.Заостровных (2005), фузариозная болезнь наблюдается в дальневосточных регионах на протяжении всего вегетационного процесса растений от прорастания семян до периода получения новых семян.

В условиях Средней Азии, по данным Л.А. Маун и др. (2008), корневая гниль, вызываемая *Fusarium oxysporum*, является одним из распространенных заболеваний сои в условиях Республики Казахстан. Его распространение в соевом растении составляет 70%. По данным исследований Т. К. Кидришева и А. К. Махмудова (1989), фузариозная корневая гниль снижает урожайность на 9% в Алма-Атинской и Талды-Курганской областях.

Данных о наличии болезней сои в Узбекистане до настоящего времени недостаточно. Так, в 2016 году по данной тематике была опубликована единственная найденная нами работа З.Исмадова.

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужили инфицированные образцы сои, собранные в хозяйствах Ташкентской области в течение 2022-2023 гг. Сбор материалов осуществлялся маршрутным методом в период вегетации посевов сои.

При определении пользовались отечественными и зарубежными определителями и монографиями: П.Н.Головин (1960), Л.Л.Осипян (1975), Н.М.Пидопличко (1977-1978), А.Я.Семенов, Л.П.Абрамов, М.Х.Хохряков (1980), М.К.Хохряков и др. (1984), Н.П.Гелюта (1988), Ф.Н.Ганибалл (2011), «Флора грибов Узбекистана» (1983-1990) и др., а также многочисленным научными статьями в периодических журналах и сборниках

Процент развития болезней определяли по следующей формуле:

$$R = \frac{\sum(a \cdot b)}{NK} \cdot 100$$

где: Р - процент развития болезни,

$\sum(a \cdot b)$ - сумма произведения числа пораженных растений (а) на соответствующий им балл поражения (в),

N - общее число учетных растений,

K - высший балл поражения шкалы.

Результаты исследования.

Нами изучено распространение болезней сои посевов в хозяйствах Ташкентской области с момента появления всходов.

По полученным данным нами выделено 16 видов грибов, относящихся к 3 классам, 5 порядкам, 7 семействам, 10 родам из разных органов растений сои (табл.1).

Среди выявленных микобиот наиболее распространенными заболеваниями являются фузариозное увядание, аскохитоз, корневая гниль и мучнистая роса.

Болезнь фузариозного увядания проявляется во время цветения или формирования бобов. Листья больного растения обесцвечиваются, желтеют и увядают, стебель и корневая шейка растения становятся темно-коричневыми, растение засыхает, стручки не вызревают полностью.

Болезнь аскохитоз поражает все надземные части растения с момента прорастания семян. На зараженных листьях проростков, выращенных из семян, появляются круглые, овальной формы коричневые пятна, окруженные темной каймой. Эти пятна иногда сливаются друг с другом, увеличиваются в размерах, происходит отшелушивание инфицированной ткани.

При поражении корневой гнилью на корне появляются сначала водянистые пятна, при этом ткань сгнивает, и становится коричневой и растения погибает.

Таблица 1

Таксономическое положение грибов, выявленных из растений сои, произрастающих в Ташкентской области (2022 - 2023 гг.)

Класс	Порядок	Семейства	Роды	Виды
<i>Oomycetes</i>	<i>Peronosporales</i>	<i>Pythiaceae</i>	<i>Pythium</i> Pringsh	<i>P.debarianum</i> Nesse
<i>Ascomycetes</i>	<i>Erysiphales</i>	<i>Erysiphaceae</i>	<i>Erysiphe</i> Link	<i>E.communis</i> Grev. f. <i>glycine</i> Jacz.
	<i>Helotiales</i>	<i>Sclerotiniaceae</i>	<i>Whetzelina</i>	<i>Wh.sclerotionum</i>

			(Lib.) dBy	(Lib) dBy
<i>Deuteromycetes</i>	<i>Hyphomycetales</i>	<i>Moniliaceae</i>	<i>Botrytis</i> Mich.	<i>B.cinerae</i> Pers.et Fr.
		<i>Dematiaceae</i>	<i>Cladosporium</i> Link	<i>C.epiphyllum</i> Prees <i>C. herbarum</i> (Pers.) Fr.
			<i>Alternaria</i> Nees	<i>A.alternate</i> (Fr.) Keiss. <i>A.humicola</i> Oud. <i>A.tenuis</i> Nees
			<i>Cercospora</i> Fres.	<i>C.sojina</i> Hara <i>C.kikuchii</i> Mot.et Tom.
		<i>Tuberculariaceae</i>	<i>Fusarium</i> Lk. et Fr.	<i>F.gibbosum</i> App.et Wr. emend Bilai <i>F.heterosporium</i> Nees <i>F.oxysporum</i> Schlecht. <i>F.senutektum</i> Berk et Rav
	<i>Sphaeropsidales</i>	<i>Sphaeropsidaceae</i>	<i>Ascochyta</i> Lid.	<i>A.sojaecola</i> Abrom. <i>A.phaseoforum</i> Sacc.
			<i>Septoria</i> Fr.	<i>S.glycinea</i> Hammi
Всего: 3	5	7	10	18

Мучнистая роса вызывает белый или серо-коричневый паутинистый налет на листьях, стеблях и стручках всех надземных частей растения.

Выводы.

1. Болезни сои, вызванные грибами, широко распространены во всех хозяйствах Ташкентской области, где проводились исследования.
2. Из различных органов растений сои выделено 18 видов грибов, относящихся к 3 отделам, 3 классам, 5 порядкам, 7 семействам и 10 родам.

References:

1. Абрамов И.Н. Болезни сельскохозяйственных растений на Дальнем Востоке. Владивосток: Дальгиз. 1938-232 с.
2. Вавилов П.П., Гриценко В.В., Кузнецов В.С. и др., Соя //Зерновые бобовые культуры. Растениеводство – М., Колос, 1979 – с. 184-192

3. Ганнибал Ф.Б. Мониторинг альтернариозов сельскохозяйственных культур и идентификация грибов рода *Alternaria*. – С.-Петербург, 2011 – 71 с.
4. Гелюта В.П. Мучнисторосные грибы: Флора грибов Украины. -Киев; Наукова думка, 1989. - 256 с.
5. Головин П.Н. Мучнисторосные грибы, паразитирующие на культурных и полезных диких растениях. - М. – Л., АН СССР, 1960. - 266 с.
6. Ерматова Д.Е. Соя в Узбекистане. Ж. Земледелие, 1987. - № 8. - С. 43.
7. Жуковская С.А. Почвенные микромицеты и их роль развитии болезней Сои в Приморское крае. Авт. дисс.кад.биол.наук. Владивосток. 1972.-24с.
8. Заостровных В.И. Болезни сои.//Защита и карантин растений.№ 2, 2005.-М.: С.49-53
9. Исматов З. Дуккакли, мойли экинларнинг касалликлари ва уларга қарши кураш чораларини такомиллаштириш (ерёнғоқ,соя). Дисс. Доктора философии (PhD) – Ташкент, 2016 – 122 с.
10. Исмухамбетов Ж.Д., Карбазова Б.Е. Из опыта защиты сои // Защита растений. № 10, 1992. - С. 23-24.
11. Маун А.А., Карягин Ю.Г., Абсаттарова А.С., Жоедыбаева А. Оценка Казахских сортов и перспективных линий сои на устойчивость к корневой гнили. Сборник материалов международной научно практической конференции «Достижения и проблемы защиты и карантина растений» посвященной 50-летию образования казахского НИИ защиты и карантина растений. Часть вторая. 6-8 ноября 2008 г. Алматы-Рахат. – С.101-104.
12. Муравьева М.Ф. Болезни сои на Дальнем Востоке . // Защита растений. №1, 1985, - С. 54-96.
13. Кидришев Т.К., Махмудов А.Х. Для защиты урожай сои // Защита растений. №4.1989.-С. 14-15.
14. Осипян Л.Л. Гифальные грибы: Микофлора Армянской ССР, т.Ш.-Ереван, 1975. Изд-Ереванск.университета. - 643 с.
15. Пидопличко Н.М. Грибы-паразиты культурных растений. Определитель. В 3-х т . - Киев: Наукова думка, 1977-1978; Грибы несовершенные. Т. 2 , 1977. - 299 с.
16. Семенов А.Я., Абрамова А.П., Хохряков М.К. Определитель паразитных грибов на плодах и семенах культурных растений. –Л., Колос, 1980, - С. 302.
17. Таккель Э.А., Иванова В.А. Защита растений от вредителей и болезней. – Пенза, 2002 – 184 с.
18. Хохряков М.К., Потлайчук В.И. и др. Определитель болезней сельскохозяйственных культур. Л., Колос: 1984. – 304 с.